

УДК 378:147:88

**РОЛЬ ЮРИДИЧЕСКОЙ КЛИНИКИ КАК СПОСОБА ПРАКТИЧЕСКОГО
ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ-ЮРИСТОВ**

**THE ROLE OF THE LEGAL CLINICS AS A WAY OF PRACTICAL TRAINING
OF LAW STUDENTS**

©Худойкина Т. В.

д-р юрид. наук

Национальный исследовательский Мордовский государственный
университет им. Н. П. Огарева
г. Саранск, Россия, thudoykina@mail.ru

©Khudoikina T.

Dr. habil.,

National Research Mordovia State University
Saransk, Russia, thudoykina@mail.ru

©Kozhevnikova E. I.

Национальный исследовательский Мордовский государственный
университет им. Н. П. Огарева
г. Саранск, Россия, eugenia.kozhevnikova98@yandex.ru

©Kozhevnikova E.

National Research Mordovia State University
Saransk, Russia, eugenia.kozhevnikova98@yandex.ru

Аннотация. В данной статье рассматривается проблема роли юридических клиник, созданных на базе вузов Российской Федерации, в получении практических знаний студентами–юристами. Авторами дается определение юридической клиники, а также рассматривается совокупность определенных качеств и навыков, которые студент–юрист получает в рамках обучения и работы в данном структурном подразделении вуза.

Abstract. In the article discusses the problem of the role of legal clinics, established on the basis of universities of the Russian Federation, in obtaining a practical knowledge of students–lawyers. The authors of the definition of the legal clinic, as well as a set of certain qualities and skills that a law student receives in the context of learning and working in the structural division of the University.

Ключевые слова: юридическая клиника, студенты, практические навыки.

Keywords: legal clinic, the students practical skills.

На современном этапе после выпуска из стен альма–матер, среднестатистическому студенту–юристу тяжело найти работу по образованию, поскольку практика в России сложилась так, что потенциальным работодателям нужны работники–юристы уже с профессиональным опытом работы не менее трех лет, чем недавно выпустившийся студент–юрист не располагает. Одним из оснований является то, что как таковой практики студенты в течение обучения в вузе не имеют, а терять время на профессиональную подготовку данного бывшего студента работодатели не желают.

Решить данную проблему в настоящее время возможно через юридическую клинику на базе вуза, которая помогает студентам–юристам, еще проходя обучение, получить практические знания и опыт в области юриспруденции [1, с. 205].

Термин «юридическая клиника понимается в двух значениях: 1) юридическая клиника как организационная структура; 2) юридическая клиника как специальная учебная программа.

В первом значении юридическая клиника есть структурное подразделение, в котором студенты–юристы учатся использовать полученные знания в области права на практике [2, с. 128].

Во втором значении юридическая клиника определяется как клиническая учебная программа, а именно образовательная программа профессиональной подготовки социально ориентированных юристов на базе университетов. Клиника предполагает дополнительную подготовку студентов по сравнению с общим учебным планом на основе специальной программы [3, с. 42].

Вследствие проблематики нашей научной статьи, мы будем понимать юридическую клинику в качестве места, где студенты–юристы получают специальное клиническое образование и нарабатывают практический опыт.

Несомненно, основным направлением такого рода структурного подразделения вуза является повышение уровня образования студентов с помощью приобретения ими практических навыков, используемых в профессиональной работе (навыки опрашивания и консультирования клиентов, составления юридических документов, в том числе исковых заявлений и т. д.).

Работая в юридической клинике, студенты приобретают не только практические навыки в рамках взаимодействия с реальными правовыми проблемами граждан, но и пополняют свои теоретические знания, поскольку, работая над реальными жизненными ситуациями, студент понимает, в каких областях права у него существуют определенные пробелы в знаниях, и последовательно начинает переходить от практической деятельности к пополнению теоретической основы, а затем наоборот, но только совершенно на новом качественном уровне [4].

Студенты–юристы, проходя обучение на данной платформе, получают не только новые правовые знания, опыт и навыки работы с клиентами, но и определенные морально–этические качества, которые будут необходимы в их дальнейшей работе после окончания обучения в вузе, а также вырабатывают дисциплину. Так, студент учится пунктуальности, ответственности за конкретное дело и дальнейшее его разрешение. В рамках работы студенты взаимодействуют не только с гражданскими лицами, которые приходят за помощью в юридическую клинику, но и знакомятся с представителями различных государственных органов, а также с организацией работы в данных органах.

На основании вышесказанного можно с уверенностью сказать, что юридическая клиника в настоящее время играет одну из главных ролей в рамках практического обучения студентов–юристов. Поскольку современные реалии требуют от юриста практических навыков в области работы уже с момента окончания юридического факультета, то самым «возможным» вариантом для студента в области получения практического опыта еще в стенах университета является прохождение образовательной программы в рамках юридической клиники. Именно на базе данного структурного подразделения вуза студент может не только выработать профессиональные качества и умения в работе, но и помочь мало защищенным категориям граждан в области защиты их прав и свобод в правовой сфере.

Список литературы:

1. Брыжинская Г. В., Кочнева М. Н. Практико-ориентированное обучение студентов (на примере работы юридических клиник) // Татищевские чтения: актуальные проблемы науки и

практики. Материалы XII Международной научно-практической конференции: в 2-х частях. Волжский университет им. В. Н. Татищева. 2015. С. 205-208.

2. Худойкина Т. В., Лысенко В. В. Развитие клинического обучения как важного компонента модернизации юридического образования // Интеграция образования. 2017. №1. С. 124-137.

3. Гайворонская Я. В. Юридические клиники как субъект оказания бесплатной помощи // Территория новых возможностей. Вестник Владивостокского государственного университета экономики и сервиса. 2013. №2 (20). С. 41-49.

4. Брыжинская Г. В., Авдеева А. С. Клиническое юридическое обучение как педагогическая технология // Теоретические и прикладные вопросы науки и образования: сборник научных трудов по материалам международной научно-практической конференции: в 16-ти ч. 2015. С. 18-19.

References:

1. Bryzhinskaya, G. V., & Kochneva, M. N. (2015). Praktiko-orientirovannoe obuchenie studentov (na primere raboty yuridicheskikh klinik). *Tatishchevskie chteniya: aktualnye problemy nauki i praktiki. Materialy XII Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii: v 2-kh chastyakh. Volzhskii universitet im. V. N. Tatishcheva, 205-208*

2. Khudoikina, T. V., & Lysenko, V. V. (2017). Razvitie klinicheskogo obucheniya kak vazhnogo komponenta modernizatsii yuridicheskogo obrazovaniya. *Integratsiya obrazovaniya*, (1), 124-137

3. Gaivoronskaya, Ya. V. (2013). Yuridicheskie kliniki kak subekt okazaniya besplatnoi pomoshchi. *Territoriya novykh vozmozhnostei. Vestnik Vladivostokskogo gosudarstvennogo universiteta ekonomiki i servisa*, (2), 41-49

4. Bryzhinskaya, G. V., & Avdeeva, A. S. (2015). Klinicheskoe yuridicheskoe obuchenie kak pedagogicheskaya tekhnologiya. *Teoreticheskie i prikladnye voprosy nauki i obrazovaniya: sbornik nauchnykh trudov po materialam mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii: v 16-ti ch., 18-19*

Работа поступила
в редакцию 20.06.2017 г.

Принята к публикации
25.06.2017 г.

Ссылка для цитирования:

Худойкина Т. В., Кожевникова Е. И. Роль юридической клиники как способа практического обучения студентов-юристов // Бюллетень науки и практики. Электрон. журн. 2017. №7 (20). С. 154-156. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/khudoikina-kozhevnikova> (дата обращения 15.07.2017).

Cite as (APA):

Khudoikina, T. & Kozhevnikova, E. (2017). The role of the legal clinics as a way of practical training of law students. *Bulletin of Science and Practice*, (7), 154-156